

Produtividade e qualidade do milho produzido sob o coberto de cerejeiras-bravas

A otimização do crescimento do milho sob as cerejeiras

www.agforward.eu

Porquê combinar o milho com cerejeiras?

A procura de milho como forragem é muito popular em toda a Europa. Contudo, a produção intensiva de milho tem exigências elevadas, incluindo em água e fertilizantes, ocasionado um retorno baixo e custos ambientais elevados.

Atualmente, a madeira de qualidade da cerejeira-brava tem um valor de mercado elevado devido à escassez da oferta.

Esta combinação de madeira de elevada qualidade e milho pode ser mais lucrativa do que a monocultura para milho ou para madeira, promovendo melhores serviços dos ecossistemas.

Plantas de milho sob cerejeiras-bravas na Galiza (Noroeste de Espanha)

Plantas de milho sob coberto de cerejeiras-bravas na Galiza (Noroeste de Espanha)

Qual a melhor maneira de combinar o milho com a cerejeira-brava?

Em áreas com disponibilidade de água adequada, a luz é o fator mais limitante para o crescimento do milho. Para reduzir a quantidade de luz interceptada pelas árvores é aconselhável:

- Plantar as árvores a baixas densidades;
- Dispô-las com uma orientação norte-sul;
- Usar variedades ou ecótipos de cerejeira-brava com abrolhamento tardio.

A combinação de milho e cerejeira-brava no mesmo terreno constitui um sistema agroflorestal que pode, com a gestão adequada, aumentar a rentabilidade das duas componentes. Devido à baixa densidade arbórea, as espécies de madeiras nobres, como a cerejeira-brava, podem desenvolver-se melhor em terrenos agrícolas (com pH acima de 5,5) do que em áreas de aptidão florestal.

As plantas de milho podem ser cultivadas nas entrelinhas das filas de árvores. Estas devem dispor-se com uma orientação norte-sul, com uma faixa-tampão de 1,5 m dos dois lados da fila de árvores. Como o milho é uma espécie C4, a luz é um fator limitante do crescimento, pelo que devem usar-se variedades de cerejeira-brava com abrolhamento tardio dos gomos, para que o milho se possa estabelecer em condições menos sombrias.

Milho instalado com cerejeiras-bravas jovens, antes da colheita.

Vantagens

- A produção de madeiras de valor elevado é uma forma de uso do solo rentável. Contudo, é um investimento a muito longo prazo. Combinar a plantação de árvores produtoras de madeira de qualidade com milho é vantajoso, por providenciar um rendimento anual.
- Os sistemas agrofloretais com cerejeira-brava e milho melhoram os serviços do ecossistema.

Época de colheita do milho cultivado sob cerejeiras-bravas.

Instalação e gestão

A densidade de plantação e a idade das árvores são fatores importantes quando se planeia a combinação de cerejeira-brava com milho. Devem-se selecionar as variedades de milho mais tolerantes à sombra. Além disso, é necessária uma baixa densidade de árvores com uma distribuição adequada ao longo das bordaduras das entrelinhas cultivadas, para aumentar a produtividade deste sistema em comparação com a monocultura. Em geral, na Galiza (Noroeste de Espanha), devido à redução da área disponível para cultura agrícola, distâncias de 6 m entre árvores reduzem o rendimento do milho em cerca de 20%, embora a produtividade total do sistema aumente, devido ao valor das árvores. As cerejeiras-bravas de valor elevado e o milho podem ser instalados em competição, para forçar as árvores a desenvolverem raízes mais profundas, o que melhora a sua ancoragem e evita a redução do crescimento devido a danos nas raízes.

Ambiente

Os sistemas radicais mais profundos podem melhorar o sequestro de carbono e mitigar os efeitos das alterações climáticas. Também se obtém uma melhor reciclagem dos nutrientes, pois as árvores absorvem os excessos de azoto e de outros nutrientes, diminuindo assim a necessidade de fertilizações e reduzindo a pegada de carbono da exploração, devido ao decréscimo de inputs externos.

Mais Informações

Álvarez-Álvarez P, Barrio-Anta M, Díaz-Varela RA, Higuera De Marco J, Riesco-Muñoz G, Rigueiro-Rodríguez A, Rodríguez-Soalleiro RJ, Villarino-Urtiaga JJ (2000). Manual de selvicultura de frondosas caducifolias. Proxecto Columella, Universidad de Santiago de Compostela, Lugo, Spain. [http://www.agrobyte.com/publicaciones/frondosas/ indice.html](http://www.agrobyte.com/publicaciones/frondosas/indice.html)

Ferreiro-Domínguez N, Rigueiro-Rodríguez A, Mosquera-Losada MR (2016). Productivity of silvoarable systems established with *Prunus avium* L. in Galicia (NW Spain). 3rd European Agroforestry Conference, Montpellier, France.

Ferreiro-Domínguez N, Rigueiro-Rodríguez A, González-Hernández MP, Palma JHN, Mosquera-Losada MR (2017). Maize yield in silvoarable systems established under *Prunus avium* L. in Galicia (NW Spain). 19th European Grassland Federation Symposium, Sardinia, Italy.

Nuria FEIRREIRO-DOMINGUEZ
Antonio RIGUEIRO-RODRIGUEZ
María Rosa MOSQUERA LOSADA

mrosa.mosquera.losada@usc.es

Crop Production and Project Engineering Department. Escuela Politécnica Superior. University of Santiago de Compostela, 27002 Lugo, Spain
www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.